

Synchronization Techniques for Grid Tied Inverters

Eng. Mohamad Basel Al Midani *

Dr. Eng. Ziad AL- Sakka **

Abstract:

Synchronizing grid tied inverters is one of the most popular problems that face these days smart grids, renewable energy and distributed generation systems. This paper takes the advantage of showing synchronisation techniques for grid tied inverters and comparing them at different operation situations. Both Phase Locked Loop - PLL and Sinusoidal Tracking Algorithm - STA techniques were simulated in MATLAB/Simulink environment and the results had been compared at frequency and voltage variations along with harmonics presence in the grid.

Keywords:

Grid Tied Inverters, Phase Locked Loop - PLL, Sinusoidal Tracking Algorithm – STA.

* This paper had prepared in fulfillment of the requirement for PHD degree for Eng. Mohamad Basel Al Midani directed by Dr. Eng. Ziad AL- Sakka

** Electrical Power Department – Faculty of Electrical and Mechanical Engineering
Damascus University.

تقنيات التزامن للمعرجات المربوطة إلى الشبكة العامة

م. محمد باسل الميداني *

د. زياد السقا **

المُلخَص:

تعد مزامنة المعرجات مع الشبكة العامة من أهم المشكلات البحثية في مجال ربط الشبكات الذكية ومصادر الطاقات المتجددة والتوليد الموزع. تم في هذا البحث تسليط الضوء على أهم تقنيات التزامن المستخدمة في المعرجات المربوطة إلى الشبكة والمقارنة بين أداء هذه التقنيات عند مختلف حالات التشغيل. تضمن البحث نمذجة تقنية الحلقة المقفلة طورياً PLL وتقنية خوارزمية الملاحقة الجيبية STA باستخدام بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink وتمت المقارنة بينهما عند تغير توتر وتردد الشبكة وفي حال وجود توافقيات في الشبكة.

الكلمات المفتاحية:

المعرجات المربوطة إلى الشبكة، الحلقة المقفلة طورياً PLL، خوارزمية الملاحقة الجيبية STA.

* أُعد هذا البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس محمد باسل الميداني بإشراف الدكتور المهندس زياد السقا.

** قسم هندسة الطاقة الكهربائية – كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية – جامعة دمشق.

1. المقدمة:

Flexible AC Transmission System (FACTS) والمرشحات الفعالة حيث يعمل مهتز التوتر المقاد Voltage Controlled Oscillator (VCO) الخاص بالحلقة على ملاحقة زاوية الطور لإشارة الدخل والقفل عليها وبالتالي الحصول في الخرج على إشارة متزامنة تماما مع المركبة الاساسية لموجة التوتر في الشبكة.

أدخلت على تقنية الحلقة المقفلة طورياً مجموعة من التعديلات والتحسينات للحصول على أداء أفضل واستجابة أسرع حيث تعتبر خوارزمية الملاحقة الجيبية Sinusoidal Tracking Algorithm (STA) من أفضل هذه التقنيات المحسنة.

ظهرت في الأونة الأخيرة تقنية جديدة لملاحقة زاوية الطور والتردد وقيمة المطال وهي تقنية الحلقة المقفلة جيبياً Sinusoidal Locked Loop (SLL) والتي تعمل على مبدأ محاكاة الآلة التزامنية المربوطة إلى الشبكة في الحالة العائمة.

تتضمن هذه المقالة تسليط الضوء على أنواع تقنيات التزامن المختلفة المستخدمة في المعرجات القابلة للربط إلى الشبكة العامة والمقارنة بين هذه التقنيات من حيث سرعة الأداء ودقة الملاحقة وذلك عند تغيير قيمة تردد الموجة المرجعية أولاً وعند وجود توافقيات في موجة الشبكة ثانياً .

2. مبدأ الحلقة المقفلة طورياً :

يبين الشكل (1) المخطط الصندوقي للحلقة المقفلة طورياً PLL والذي يلخص مبدأ عمل الحلقة، حيث تتكون الحلقة من ثلاثة أجزاء رئيسية هي كاشف الخطأ الطوري (Phase Detector (PD)، مرشح الحلقة Loop Filter (LF) ومهتز التوتر المقاد VCO [1].

بدأت أنظمة القدرة الكهربائية بالتطور في الأونة الأخيرة منتقلةً من نظام التوليد المركزي إلى نظام التوليد الموزع وصولاً في نهاية المطاف إلى الشبكات الذكية معتمدةً في ذلك بشكل أكبر على مصادر الطاقات المتجددة والتي تتطلب معرجات خاصة لربطها إلى الشبكة العامة وذلك بهدف ضبط الاستطاعة المحقونة والمحافظة على تزامن هذه المصادر مع الشبكة على الرغم من التغيرات التي قد تطرأ عليها بالإضافة لتأرجح بعض محددات الشبكة كتغير قيم التوتر والتردد عن القيم الاسمية ولا سيما وجود التوافقيات فيها.

تعمل هذه المعرجات على توليد توتر متزامن مع الشبكة انطلاقاً من محددات المركبة الاساسية لموجة التوتر وهي المطال والتردد وزاوية الطور حيث تعمل وحدة تزامن خاصة على تأمين هذه القيم بشكل سريع ودقيق. هنالك العديد من أنواع وحدات التزامن بعضها بسيط كوحدة الكاشف الصفري Zero Cross Detector (ZCD) والتي تعتبر أسهل الطرق المتبعة لمعرفة زاوية الطور والتردد عن طريق حساب المدة الزمنية بين مرورين متتاليين بالقيمة صفر وذلك بفرض أن التردد يبقى ثابتاً خلال زمن نصف الدور، إلا أن هذه الطريقة بطيئة من ناحية معدل التحديث كما أنها تعطي تقديرات خاطئة للتردد والطور في حال وجود توافقيات في موجة الدخل وذلك بسبب المرور بالصففر لعدة مرات متتالية خلال الدور في هذه الحالة.

تعد تقنية الحلقة المقفلة طورياً Phase Locked Loop (PLL) من أشهر التقنيات المستخدمة في ملاحقة زاوية الطور والتردد وقيمة المطال لأي إشارة متناوبة وهي مطبقة في أغلب الأنظمة التي يتم ربطها إلى الشبكة أو على التوازي كوحدة عدم انقطاع القدرة الكهربائية Uninterrupted Power Supply (UPS) والأنظمة المرنة لنقل الطاقة الكهربائية

يعتمد Quadrature Signal Generator (QSG) على مبدأ التكامل من المرتبة الثانية (Second Order Generalized Integrator (SOGI) وهو يتكون من حلقتي تغذية خلفية تضمان عنصري تكامل متتاليين كما يبين نموذج المحاكاة في الشكل (3) المبني على تابعي النقل التاليين [4]:

$$G_d = \frac{k w s}{s^2 + k w s + w^2} \dots \dots \dots (1)$$

$$G_q = \frac{k w^2}{s^2 + k w s + w^2} \dots \dots \dots (2)$$

حيث أن:

G_d, G_q : توابع النقل والتي تعمل كمرشحات طنينية.

k : مضخم الحلقة (ثابت التخادم في بعض المراجع).

w : تردد الطنين لمولد الإشارة التريبيعي QSG.

الشكل (3) نموذج المحاكاة لمولد الإشارة التريبيعي QSG

يعمل تابع النقل G_d على توليد المركبة الأساسية للموجة e من إشارة الدخل v بينما يولد تابع النقل G_q المركبة المتعامدة معها e_q وذلك عند تردد الطنين w ، كلما كان تردد الإشارة بعيداً عن تردد الطنين كانت قيمة توابع النقل اخفض، مما يؤدي لمرور المركبة الأساسية فقط ذات التردد w وانعدام المركبات الغير مرغوب بها، لذلك تسمى بالمرشحات الطنينية والتي تلعب دور كاشف الخطأ PD.

لتحويل المركبتين e و e_q الى مركبات مستمرة تم استخدام تحويل بارك Park Transformation والذي يمثل مرشح الحلقة LF في الحلقة المقفلة طورياً .

الشكل (1) المخطط الصندوقي للحلقة المقفلة طورياً.

يعمل كاشف الخطأ الطوري على قياس مقدار الخطأ في الطور، بين إشارة الدخل وإشارة الخرج المعاد توليدها ثم تنتقل هذه الإشارة الى مرشح الحلقة الذي يعمل بدوره على استخراج المركبة المستمرة DC من إشارة الخطأ في الطور بعد ذلك يتم تضخيم هذه المركبة وتمريضها الى مهتز التوتر المتحكم به الذي يحوي على عنصرين أساسيين هما المتحكم التناسبي التكاملي Proportional Integral (PI) لاستخراج قيمة تردد الدخل من المركبة المستمرة والمكامل الذي يقوم بحساب زاوية الطور [6].

عندما يتساوى تردد إشارة الخرج مع إشارة الدخل فإن خرج كاشف الخطأ الطوري PD يصبح معدوماً وبالتالي تصبح زاوية الطور لإشارة الخرج مقفلة مع إشارة الدخل، لذلك تسمى هذه الحلقة بالحلقة المقفلة طورياً .

3. نموذج المحاكاة للحلقة المقفلة طورياً :

هناك العديد من النماذج التي يمكن أن تحاكي عمل الحلقة المقفلة طورياً معتمدة بذلك على المبدأ الأساسي نفسه الذي تم شرحه سابقاً . تم في هذا البحث عرض أحد هذه النماذج والذي يتميز بإمكانية استخدامه في كلا نظامي التغذية الاحادي والثلاثي الطور بتعديل بسيط في طريقة توليد موجتي التوتر المتعامدتين e و e_q . يبين الشكل (2) نموذج المحاكاة المستخدم للحلقة المقفلة طورياً في بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink للحصول على موجتي توتر متعامدتين في نظام التغذية الاحادي الطور تم استخدام مولد إشارة تريبيعي

الشكل (2) نموذج المحاكاة للحلقة المقفلة طورياً PLL.

فإنه بتعويض المعادلتين (5) و (6) في المعادلتين (3) و (4) فإننا نحصل على المركبتين التاليتين:

$$V_d = E \cos(\theta - \theta_g) \dots \dots \dots (7)$$

$$V_q = E \sin(\theta - \theta_g) \dots \dots \dots (8)$$

من المعادلة (8) نستنتج انه لقفل زاوية طور إشارة الخرج على إشارة الدخل أي للوصول الى $\theta = \theta_g$ فإنه لابد من جعل قيمة المركبة V_q معدوماً في الحالة المستقرة وذلك باستخدام متحكم تناسبى تكاملي PI ، يمثل خرج المتحكم PI قيمة تردد الإشارة المطلوب تقديرها، وللحصول على قيمة زاوية الطور تم استخدام المكامل كما يوضح الشكل (2) السابق.

لاختبار سرعة أداء ودقة ملاحقة الحلقة المقفلة طورياً PLL تمت نمذجة شبكة تغذية أحادية الطور ذات موجة توتر مشوهة [2] تضم المركبة الأساسية بالإضافة الى التوافقيتين الثالثة والخامسة ومركبة انزياح مستمرة مع وجود نبضات انقراغ متكررة كل 0.6 من دور الموجة الأساسية والتي تعتبر أسوء نسبة تشويه يمكن أن يحدث في شبكة التغذية لذلك تم استخدامها في دراسة مدى استجابة الحلقة المقفلة طورياً PLL.

يعمل تحويل بارك على تحويل الاشارتين المتعامدتين والمتغيرتين زمنياً في المحاور (α, β) الى مركبات مستمرة في المحاور (d, q) كما تبين جملة المعادلات الرياضية التالية [7]:

$$V_d = e \cos \theta - e_q \sin \theta \dots \dots \dots (3)$$

$$V_q = e \sin \theta + e_q \cos \theta \dots \dots \dots (4)$$

انطلاقاً من المعادلتين (3) و (4) يمكن نمذجة تحويل بارك كما في الشكل (4):

الشكل (4) نموذج المحاكاة لتحويل بارك Park Transform

بما أن المركبتين e و e_q تمثلان رياضياً كما يلي:

$$e = E \cos \theta_g \dots \dots \dots (5)$$

$$e_q = E \sin \theta_g \dots \dots \dots (6)$$

الشكل (6) المركبة الأساسية لإشارة دخل الحلقة مع إشارة خرج حلقة PLL عند تخفيض تردد الدخل من 50 Hz الى 40 Hz.

نلاحظ أن الحلقة PLL قدمت أداءً ممتازاً عند تغيير التردد حيث أنه تم قفل إشارة الخرج على المركبة الأساسية لإشارة الدخل خلال زمن هزة واحدة فقط. ولدراسة أثر متغير آخر على الحلقة PLL تم تطبيق إشارة التوتر المشوهة المبينة في الشكل (5) على دخل الحلقة حيث يلاحظ أن زاوية الطور لإشارة الخرج قد قفلت على زاوية الطور لإشارة الدخل مع وجود بعض الانزياح في قيمة المطال بنسبة خطأ صغيرة لا تتجاوز 6%، وبما أن قفل زاوية الطور يعتبر المحدد الأكثر أهمية بالنسبة للمرجعات المربوطة إلى الشبكة فإنه يمكن القول بأن الحلقة PLL قد أدت المطلوب رغم التشوه الحاصل في موجة الدخل كما يبين الشكل (7):

الشكل (7) المركبة الأساسية لإشارة دخل الحلقة مع إشارة خرج حلقة PLL من أجل موجة دخل مشوهة.

تمثل المعادلة التالية النموذج الرياضي لموجة التوتر التي تم اعتمادها [2]:

$$v = 100\% 1^{st} + 10\% 3^{rd} + 8\% 5^{th} + 5\% DC \text{ offset} + \text{voltage spikes} \dots (9)$$

الشكل (5) موجة التوتر المطبقة على دخل الحلقة PLL

تم ضبط قيم كل من ثابتي التناسب والتكامل للمنظم PI للحصول على أفضل استجابة ممكنة للحلقة كما هو مبين في الجدول (1):

K	1.5
K _P	0.63
K _I	30

الجدول (1) محددات الحلقة المقفلة طورياً PLL.

يوضح الشكل (6) أداء الحلقة PLL عند انخفاض قيمة تردد الموجة المرجعية من القيمة 50 Hz الى القيمة 40 Hz بشكل مفاجئ:

4. مبدأ خوارزمية الملاحقة الجيبية:

تعمل خوارزمية الملاحقة الجيبية Sinusoidal Tracking Algorithm (STA) على استخراج المركبة الجيبية الأساسية لإشارة الدخل وتقدير قيمة كل من المطال والتردد وزاوية الطور في نفس الوقت دون الحاجة لمرشحات إضافية، وتسمى في بعض المراجع بتقنية الحلقة المقفلة طورياً والمحسنة EPLL. لاستعراض مبدأ عمل هذه التقنية يمكن الانطلاق من المعادلة العامة لإشارة الدخل والتي يعبر عنها بالعلاقة التالية [3]:

$$v(t) = \sum_{i=0}^{\infty} V_{mi} \sin \theta_{gi} + n(t) \dots \dots \dots (10)$$

حيث أن:

$v(t)$: إشارة الدخل.

V_{mi} : مطال المركبة i .

θ_{gi} : زاوية الطور للمركبة i .

$n(t)$: الضجيج.

إن الغاية الأساسية من خوارزمية الملاحقة الجيبية هو استخراج المركبة الأساسية $e(t)$ من موجة الدخل $v(t)$ والتي تمثل بالعلاقة التالية [3]:

$$e(t) = E(t) \sin\left(\int_0^t w(\tau) dt + \delta(t)\right) (11)$$

حيث أن:

$E(t)$: قيمة المطال المقدر.

w : قيمة التردد المقدر.

إن شعاع الحالة لهذه التقنية يمكن أن يكتب كما يلي [3]:

$$\psi(t) = [E(t) w(t) \delta(t)]^T \dots \dots \dots (12)$$

وبالتالي فإن عمل الخوارزمية يمكن أن ينحصر بإيجاد أفضل شعاع حالة $\psi(t)$ يعطي أصغر قيمة لتابع الهدف التالي [3]:

$$J(\psi(t), t) = d^2(t) = [v(t) - e(t)]^2 (13)$$

حيث أن d قيمة الخطأ التي تتم ملاحظتها، وللحصول على شعاع الحالة المطلوب، يجب اشتقاق تابع الهدف $J(\psi(t), t)$ بالنسبة للزمن مما يؤدي للحصول على المعادلات التفاضلية التالية والتي تعتبر أساساً لتنفيذ خوارزمية الملاحقة الجيبية STA [5]:

$$\frac{d E(t)}{dt} = 2\mu_1 d \sin \theta \dots \dots \dots (14)$$

$$\frac{d w(t)}{dt} = 2\mu_2 E d \cos \theta \dots \dots \dots (15)$$

$$\frac{d \theta(t)}{dt} = w + \mu_3 \frac{dw}{dt} \dots \dots \dots (16)$$

حيث أن:

μ_1, μ_2, μ_3 : ثوابت تناسب.

تبين المعادلات السابقة أن قيمة زاوية الطور تتعلق بالثابتين μ_2, μ_3 بشكل مشابه للمتحكم التناسبي التكاملية PI حيث أن زيادة قيمة الثابت μ_2 تزيد من سرعة الاستجابة إلا أن زيادة قيمته أكثر من حد معين يؤدي لحدوث تذبذبات وقد يؤثر على استقرار النظام.

5. نموذج المحاكاة لخوارزمية الملاحقة الجيبية:

إن مجموعة المعادلات التفاضلية السابقة (14) و (15) و (16) تشكل البنية الأساسية لخوارزمية الملاحقة الجيبية STA والتي تم اعتمادها في بناء نموذج

الشكل (9) المركبة الأساسية لإشارة الدخل مع إشارة الخرج لتقنية

STA عند تخفيض تردد الدخل من 50 Hz إلى 40 Hz.

نلاحظ من الشكل السابق أن الخوارزمية عملت على ملاحقة المركبة الأساسية لإشارة الدخل عند تغير قيمة التردد بشكل ممتاز وذلك خلال زمن هزة واحدة فقط.

ولدراسة مدى تأثير خوارزمية الملاحقة الجيبية STA بمدى تشوه إشارة الدخل، تم تطبيق إشارة التوتر المشوهة المبينة في الشكل (5) على مدخل خوارزمية الملاحقة فلاحظنا أن الخوارزمية قد لاحقت إشارة الدخل دون أي انزياح يذكر في المطال أو في زاوية الطور أو التردد رغم نسبة التشوه الكبيرة المطبقة كما يوضح الشكل (10) التالي:

الشكل (10) المركبة الأساسية لإشارة الدخل والخرج لخوارزمية

الملاحقة الجيبية STA من أجل موجة دخل مشوهة.

الخوارزمية في بيئة المحاكاة MATLAB/Simulink

حيث يبين الشكل (8) نموذج المحاكاة المستخدم:

الشكل (8) نموذج المحاكاة لخوارزمية الملاحقة الجيبية.

للحصول على أفضل استجابة ممكنة لخوارزمية الملاحقة الجيبية STA تم ضبط الثوابت كما هو مبين في الجدول (2):

μ_1	150
μ_2	50
μ_3	0.8

الجدول (2) محددات خوارزمية الملاحقة الجيبية STA.

للبدء باختبار استجابة خوارزمية الملاحقة الجيبية STA تم تخفيض قيمة تردد موجة الدخل من القيمة 50 Hz إلى القيمة 40 Hz بشكل مفاجئ كما في الشكل (9):

6. مقارنة نتائج التقنيتين:

لاحظنا مما سبق أن استجابة كل من تقنيتي التزامن السابقتين كان متقارباً عندما انخفضت قيمة تردد موجة الدخل من 50 Hz الى 40 Hz حيث أدركت موجة الخرج المركبة الأساسية لموجة الدخل خلال زمن هزة واحدة فقط وبقيت متزامنة معها رغم انخفاض التردد. لكن عند دراسة مدى تأثير التقنيتين بمدى تشوه إشارة الدخل تبين أن الحلقة المقفلة طورياً PLL قد حافظت على تزامن إشارة الخرج مع الدخل من حيث تطابق زاوية الطور، إلا أنها لم تستطع الغاء الانزياح في قيمة المطال وبالتالي فإن هذه التقنية يمكن استخدامها في معرجات التوتر المقادة بالتيار، لأنها لا تتطلب تأمين قيمة المطال وتكتفي بمطابقة زاوية الطور وهي غير مجدية في معرجات التوتر المقادة بالتوتر والتيار معاً والتي يكون فيها توفر قيمة دقيقة للمطال أمراً أساسياً. أظهرت النتائج أن خوارزمية الملاحقة الجيبية STA لم تتأثر بمدى تشوه إشارة الدخل وبقيت محافظة على تزامن إشارة الخرج مع المركبة الأساسية لموجة الدخل دون أي انزياح يذكر في المطال أو زاوية الطور مما يؤهل هذه التقنية للعمل كوحدة تزامن في معرجات التوتر المربوطة إلى الشبكة على مختلف أنواعها.

7. الخاتمة:

تم في هذا البحث نمذجة تقنيتين مختلفتين من تقنيات التزامن للمعرجات المربوطة إلى الشبكة العامة باستخدام بيئة المحاكاة التي يوفرها برنامج MATLAB/Simulink وضبطت ثوابت التقنيتين للحصول على أفضل استجابة ممكنة، كما تم دراسة أثر تغير التردد وأثر تطبيق موجة دخل مشوهة متضمنة مجموعة من التوافقيات على كل من التقنيتين وذلك بهدف المقارنة بين أداء هاتين التقنيتين وتحديد التطبيق الأمثل لكل منهما، حيث وجدنا أن خوارزمية الملاحقة

الجيبية حافظت على التزامن ولم تتأثر بتغير التردد وبالتوافقيات المطبقة في موجة الدخل.

8. المراجع:

- [1] Louis E. Frenzel Jr, "Electronics Explained", Second Edition, 2018.
- [2] Tusitha Abeyasekera, "Improvements to grid connected photovoltaic inverters", School of Electrical, Electronic and Computer Engineering University of Newcastle, May 2005.
- [3] Qing-Chang Zhong and Tomas Hornik, "Control of Power Inverters in Renewable Energy and Smart Grid Integration", John Wiley & Sons, Ltd, 2013.
- [4] Guoling Wang, Xu Liu, Zhenyu Li, Shunxiao Xu and Zhe Chen, "An Adaptive Grid Voltage/Frequency Tracking Method Based on SOGIs on a Shipboard PV-Diesel-Battery Hybrid Power System", Energies, March 2018.
- [5] Q.-C. Zhong and Phi-Long Nguyen, "Sinusoid Locked Loops based on the Principles of Synchronous Machines", IEEE, May 2012.
- [6] Evgenije Adzic, Vlado Porobic, Boris Dumnic, Nikola Celanovic and Vladimir Katic, "PLL Synchronization In Grid Connected Converters", The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology, Serbia, May 2013.
- [7] Microsemi Corporation, "Park, Inverse Park and Clarke, Inverse Clarke Transformations User Guide", 2013.

9. مسرد المصطلحات:

PLL Phase Locked Loop	الحلقة المقفلة طورياً
STA Sinusoidal Tracking Algorithm	خوارزمية الملاحقة الجيبية
MATLAB/Simulink	برنامج هندسي
UPS Uninterrupted Power Supply	وحدة عدم انقطاع القدرة
FACTS Flexible AC Transmission System	أنظمة نقل الطاقة المرنة
VCO Voltage Controlled Oscillator	مهنز التوتر المقاد
PI Proportional Integral	المتحكم التناسبي التكامل
PD Phase Detector	كاشف الخطأ الطوري
QSG Quadrature Signal Generator	مولد إشارة تربيعي
SOGI Second Order Generalized Integrator	المكامل من المرتبة الثانية
EPLL Enhanced PLL	الحلقة المقفلة طورياً المحسنة